

УДК349.2

Кузьменко Богдан Сергійович –

*студент 3 курсу 1 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
Національного юридичного університету імені Я. Мудрого*

Bogdan S. Kuzmenko –

*3rd year student of group 1,
Institute of Training for the Bodies of Justice of Ukraine,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Дроздик Олександр Анатолійович –

*студент 3 курсу 1 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
Національного юридичного університету імені Я. Мудрого*

Oleksandr A. Drozdyk –

*3rd year student of group 1,
Institute of Training for the Bodies of Justice of Ukraine,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Проблеми правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі

У статті досліджується питання доцільності обов'язкового залучення засуджених до праці. Звернуто увагу на необхідності належного стимулювання таких осіб до зайняття трудовою діяльністю. Розглянуто проблему працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Окреслено можливі варіанти вирішення проблем нормативного регулювання досліджуваного питання.

Ключові слова: засуджений, право на працю, обов'язок працювати, стимулювання праці, працевлаштування засуджених.

В статье исследуется вопрос целесообразности обязательного привлечения осужденных к труду. Обращено внимание на необходимости надлежащего стимулирования таких лиц к занятию трудовой деятельностью. Рассмотрена проблема трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Определены возможные варианты решения проблем нормативного регулирования исследуемого вопроса.

Ключевые слова: осужденный, право на труд, обязанность работать, стимулирование труда, трудоустройство осужденных.

B.S. Kuzmenko, O.A. Drozdyk Problems of Legal Regulation of Labour of Convicts

The article describes the problems of legal regulation of the work of convicts. The article examines the issue of compulsory labor of such persons. The law replaced the duty to work with the right.

It is determined that work is the key to achieving the goal of punishment, which provides not only punishment but also resocialization of the person. Labor is one of the main means of influencing criminals, which instils in them law-abiding behavior. Modern conditions of detention of convicts, namely securing the right of convicts to work, are not able to fully ensure the realization of the purpose of punishment. That is why they are once again on the path of crime. In this regard, it is necessary to change the regime of detention of convicts in places of imprisonment.

Firstly, convicts must be properly motivated to volunteer, as compulsory labor has been abolished. To achieve this goal, it is necessary to raise wages, set minimum free standards for the detention of prisoners, and

make additional services paid. This will provide an incentive for convicts to work and promote the resocialization of the individual.

Secondly, it is very difficult for convicts to find employment after release. this requires proper government support. It is expedient to introduce quotas for employment of such persons.

The article considers the legal status of convicts in terms of criminal executive and labor law. It is established that currently the legal regulation of the remuneration for work of convicts has significant shortcomings. In order to correct them, it is necessary to legislate the procedure for calculating the wage of convicts. In addition, it must be established that the convict's salary will be directly proportional to the output. This will promote the interest of convicts in work.

In summary, the aforementioned measures will contribute to the realization of the purpose of punishment, namely the resocialization of such persons. In addition, it will allow convicts to directly influence their security in prisons.

Keywords: *convict, right to work, obligation to work, stimulation of work, employment of convicts.*

Постановка проблеми. Правове регулювання праці осіб, які засудженні до позбавлення волі, є доволі актуальним питанням, зважаючи на те, що працю таких осіб в обов'язковому порядку було скасовано. Праця засуджених є важливою умовою їхньої ресоціалізації. Скасувавши обов'язок працювати, та надавши відповідне право, держава не забезпечила належних умов для того, щоб засудженні були зацікавлені у своїй трудовій діяльності, що ставить під сумнів ресоціалізацію як складової мети кримінального покарання. Також варто зазначити, що органи державної влади не приділяють достатньої уваги для працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі. І такий стан речей викликав дуже жваву дискусію серед вітчизняної наукової спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо аналізу проблем правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі слугувало предметом досліджень таких вчених, як О.М.Неживець, В.Л.Васильєв, Л. Ю. Величко, А.С.Міхліна, С.О.Стефанов, В.А.Бадира, І.С. Яковець, Ю.М. Ткачевський, А.Ф. Зелінський, Л.Г. Крахмальник, Ф.Р. Сандуров, І.Б. Калініна, В.М. Трубніков, І.Л. Жук. У цілому питання правового регулювання праці осіб засуджених до позбавлення волі потребує подальшого дослідження на сучасному етапі розвитку української держави.

Не вирішені раніше проблеми. Зміни, внесені до Кримінально-виконавчий кодекс України (далі – КВК)[1] в частині регулювання праці осіб, засуджених до позбавлення волі, викликали шквал наукових дискусій серед

представників як наукової спільноти, так і юристів-практиків. Тому ці питання потребують детального висвітлення та аналізу шляхом здійснення відповідного дослідження та внесення відповідних змін з метою врегулювання суперечностей, які наразі існують на практиці при застосуванні норм про працю засуджених.

Мета статті полягає у висвітленні основних проблемних аспектів праці засуджених до позбавлення волі та шляхів усунення суперечностей та колізій норм, які регулюють питання праці ув'язнених.

Виклад основного матеріалу. На теперішньому етапі розвитку нашої держави існує багато проблем з регулюванням праці засуджених до позбавлення волі. Так, згідно з ч. 3 ст. 119 КВК, праця засуджених організовується з додержанням правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, встановлених законодавством про працю, тобто згідно з вимогами Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) [2]. Однак, на наш погляд, засуджених неможливо розглядати виключно з точки зору КЗпП як найманих працівників. Праця ув'язнених не може повною мірою регулюватися трудовим правом. Пояснити наведену тезу можемо наступним: (а) праця засуджених не є найманою; (б) праця ув'язнених не має договірного характеру, що притаманне для трудового права, зокрема, для трудового договору; (в) на цю категорію осіб не розповсюджується свобода трудового договору [2].

Разом з цим, на наш погляд, важливо зазначити, що тривалість робочого дня, положення про охорону праці, надання

конституційного права на відпочинок (щотижневі дні відпочинку) в установах виконання кримінальних покарань та облік робочого часу регулюються на підставі КЗпП [2].

Відповідно до ст. 43 Конституції України [3], кожен має право на працю, звідси випливає, що як засуджені до позбавлення волі, так і звичайні пересічні громадяни України, мають право на працю. Важливо зазначити, що після прийняття Закону України (далі – ЗУ) «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» від 08.04.2014 р. [4] засудженим до позбавлення волі було надано право на працю. У той час як ч. 1 ст. 118 КВК містила положення «зобов'язані працювати», а після прийняття вищезазначеного ЗУ норма ч. 1 ст. 118 КВК містить наступне: «мають право працювати». Зазначена законодавча норма свідчить про те, що злочинець має право на своє особисте переконання скористатись правом на працю або не скористуватись ним взагалі.

У зв'язку з цим, на наш погляд, необхідно зазначити, що закріплення праці засуджених як права, а не обов'язку з юридичної точки зору є недоцільною та сумнівною зміною. Якщо проаналізувати норму ч. 3 ст. 6 КВК, суспільно корисна праця засуджених є одним із фундаментальних засобів виправлення та ресоціалізації таких осіб. Норма ч. 3 ст. 6 КВК знаходиться в протиріччі з положенням КВК про те, що праця в місцях позбавлення волі не є обов'язковою і виконується за бажанням засудженого. На наш погляд, це не зовсім виправдані зміни, оскільки у сучасному світі пересічний громадянин працездатного віку працює аби мати можливість забезпечити собі та своїй родині належний рівень життя. Але ж зазначені особи не вчиняли злочинів. Тож логічно виникає питання: чому держава за рахунок законослухняних громадян, які дотримуються приписів закону і сплачують податки зобов'язана забезпечувати належними умовами осіб, які за вчинені злочини знаходяться у місцях позбавлення волі?

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Кримінального Кодексу України (далі – КК), покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню

нових злочинів як засудженими, так і іншими особами [5]. Тож одним із ключових елементів покарання є виправлення засуджених і спеціальна превенція. Такої мети неможливо досягнути без таких принципів, визначених в ст. 5 КВК, як стимулювання законослухняної поведінки і поєднання покарання з виправним впливом [1]. Отже, можна стверджувати, що держава в особі правоохоронних органів і суду ставить за мету саме перевиховання злочинця для забезпечення подальшої законослухняної поведінки. У той же час, сучасні умови утримання засуджених до позбавлення волі, на нашу думку, не здатні забезпечити реалізацію вищезазначених положень кримінального закону.

У ч. 1 ст. 118 КВК наголошується саме на добровільному характері праці. Але чи доцільно це з точки зору перевиховання і виправлення? Відповідно то тієї ж ст. 118 КВК, засуджений повинен самостійно укладати цивільно-правовий чи трудовий договір із роботодавцем, а адміністрація відповідної колонії лише погоджує такий договір і створює умови для праці засуджених [1]. Та чи стане особа, позбавлена волі, за власним бажанням самостійно працевлаштовуватись? Для того, щоб відповісти на це питання, необхідно, в першу чергу, звернутись до п. 1 ч. 2 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, відповідно до якого засуджені мають право:

– користуватися послугами, які надаються в установах виконання покарань, у тому числі додатковими оплачуваними (перукарня, ремонт одягу, взуття та побутових текстильних виробів, електропобутової техніки та інших побутових приладів тощо);

– отримувати медичну допомогу і лікування, у тому числі платні медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та близьких, у закладах охорони здоров'я;

– брати участь у роботі самодіяльних організацій та гуртків соціально корисної спрямованості (крім осіб, засуджених до арешту), займатися фізичною культурою і спортом, користуватися бібліотекою, настільними іграми [6].

Більш того, за результатами моніторингового візиту до Роменської

виправної колонії № 56, який був проведений 23 травня 2018 року встановлено, що із 287 ув'язнених за даними адміністрації колонії, на виробництві працюють лише 22 особи. А при огляді було помічено, що на робочому місці присутні всього 13 осіб[7]. Звідси можна зробити висновок, що держава не забезпечує умов для того, щоб засуджений був зацікавлений у праці. Саме тому ми пропонуємо дещо змінити режим у місцях позбавлення волі. Для цього доцільним є реалізація в українському законодавстві Правила 4 Мінімальних стандартних правил ООН по відношенню до поводження із засудженими (Правила Манделі). В яких зазначається: «Цілями вироку до тюремного ув'язнення або аналогічному позбавленню волі є головним чином захист суспільства від злочинців і скорочення випадків рецидивізму. Ці цілі можуть бути досягнуті тільки в тому випадку, якщо термін ув'язнення використовується, наскільки це можливо, для забезпечення реінтеграції таких осіб у суспільство після їх звільнення для того, щоб вони могли вести законслухняний і самостійний спосіб життя. У цій сфері тюремна адміністрація і компетентні органи мають надати належні та наявні можливості для отримання освіти, професійної підготовки і роботи [8].

Тож необхідно встановити мінімальні стандарти, які будуть отримувати всі засуджені, але додаткові послуги зробити оплатними, а можливість їх оплати перенести з родичів засуджених на них самих, заборонивши при цьому отримувати грошові кошти від осіб, які відвідують засуджених. Уведення таких зміні проведення соціально-виховної роботи будуть давати стимул особам, які працюють, працювати наполегливіше, а особам, що не зайняті на виробництві – укласти цивільно-правовий або трудовий договір. Таким чином, відбуватиметься зміна свідомості людини. Вона почне розуміти, що для отримання блага необхідна законна праця і лише від власних сил цієї особи залежить рівень її забезпеченості, а праця і відповідний розпорядок дня стануть для особи нормою. Отже, особа, яка звільняється від покарання, буде усвідомлювати можливість законслухняного існування у суспільстві.

Для забезпечення трудових прав засуджених видається доцільним внесення змін до ч. 4 ст. 118 КВК, надавши засудженим право припинити роботу з метою вирішення трудових конфліктів. Це дасть змогу особам, які перебувають у місцях позбавлення волі, привернути увагу до порушення їхніх прав. На нашу думку, внесення таких змін здійснить позитивний вплив на трудову діяльність засуджених[1].

Окрім цього, після звільнення осіб з місць позбавлення волі, вони стикаються з проблемою того, що держава не створює умови для їх подальшого працевлаштування, і як наслідок звільнившись, особі нереально влаштуватись на роботу. Зауважимо, що відповідно до ст. 1 ЗУ «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у виді обмеження волі на певний строк», *соціальна адаптація* – процес засвоєння звільненими особами соціального досвіду з метою повернення їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві[9]. У свою чергу соціальна та трудова адаптація – це в першу чергу основна мета осіб, звільнених з місць позбавлення волі, так як більшість з них не можуть знайти собі роботу. Однак відповідно до ст. 7 КВК, держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту безпеку[1]. Враховуючи зазначену норму, на наш погляд для того, щоб вона була дійсно дієвою, а не декларативною, державі необхідно створювати належні умови для адаптації засудженого в суспільстві, оскільки натеперадаптаційні заходи, які вживаються до звільнених осіб, є неефективними. Відомо, що регулювання взаємозв'язку ресоціалізації та працевлаштування звільнених осіб знаходиться в прямій компетенції регіональних центрів зайнятості, а також соціальних служб. Однак виникає питання чи існування зазначених органів реально допомагає вирішити ці актуальні питання? На наш погляд – ні, оскільки зовсім незначна увага приділяється комплексу заходів, які гарантували б особі, яка звільнилась з місць позбавлення волі, реальну можливість швидкого пристосування до нормального життя у суспільстві.

На теперішній час в умовах сучасних ринкових перетворень, а також складної економічної ситуації в наслідок COVID-19, особа, звільнившись з місць позбавлення волі, нікому не потрібна. Влучно зазначає В.С. Батиргареева, що найсуттєвішою проблемою для особи після звільнення є її працевлаштування. Також вона звертає увагу, що кожен рік з установ виконання кримінальних покарань звільняється від 60 до 80 тис. осіб, з цієї кількості звільнених приблизно 34 % працевлаштовані [10, с. 95]. Це свідчить про те, що всі інші, окрім цих 34%, залишаються поза увагою спеціальних соціальних закладів та державних органів, без допомоги в розв'язанні проблем з працевлаштуванням.

У ст. 156 КВК закріплюється механізм надання допомоги звільненим з місць відбування покарання. Ця норма закріплює також право на працю, тобто звільненні з місць позбавлення волі мають право на: отримання допомоги по безробіттю; інформування щодо стану ринку праці тієї адміністративної одиниці, де знаходиться така особа; навчання новій професії чи підвищувати кваліфікацію, що в свою чергу дає можливість для подальшого працевлаштування відповідно до трудового законодавства України [1].

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КЗпП, забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, також до цього необхідно додати, що забороняється будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладанні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у профспілці чи в іншому об'єднанні громадян, роду і характеру зайнятості, місця проживання [2].

Також важливо зазначити, що необґрунтованою вважається невмотивована відмова у прийнятті працівника на роботу за наявності вакантних робочих місць, а також з мотивів, які не стосуються ділових якостей працівника. З цього приводу Пленум Верховного Суду України у п. 4 п. 19 постанови від 25.05.1998 р. зазначив, що суди розглядають позови при укладенні трудових договорів не тільки у випадках, коли власник зобов'язаний

був укласти трудовий договір, а й у випадках, коли особа вважає, що їй було відмовлено в укладанні трудового договору всупереч гарантіям, встановленим ст. 22 КЗпП [11].

Отже, однією з найгостріших проблем пов'язаних з ресоціалізацією осіб, звільнених з місць позбавлення волі, є їхнє працевлаштування після такого звільнення. На наш погляд, забезпечення таких осіб роботою з боку держави є дуже важливим аспектом у процесі ресоціалізації після звільнення на волю, оскільки воно формує в таких осіб позитивні якості, звідси обов'язок державних органів – надати допомогу з працевлаштуванням, який передбачено ЗУ «Про зайнятість населення». Відповідно до цього ЗУ його дія має полегшити працевлаштування осіб які раніше засуджені. Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про зайнятість населення», до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування [12]. Положення даної гарантійної норми передбачає, що при працевлаштуванні для підприємств, установ, організацій, де кількість працюючих осіб перевищує 20 осіб, на підставі ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про зайнятість населення», встановлено квоту для обов'язкового працевлаштування соціально вразливих осіб у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік [12]. У разі, якщо роботодавець не дотримується вимог щодо квоти які зазначені вище, до нього може бути застосований штраф. Також, на наш погляд, необхідно наголосити на ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про зайнятість населення», яка передбачає стимуляцію працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, а також роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 зазначеного Закону (крім тих, які визначені п.7 ч. 1 ст. 14), та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну

особу за місяць, за який він сплачений[12]. Також важливо зазначити, що для отримання відповідного заохочення роботодавець зобов'язаний сумнівно виконувати взяті на себе обов'язки по працевлаштуванню щонайменше два роки. У випадку, якщо працевлаштовану особу було звільнено до сплину двохрічного терміну, роботодавець зобов'язаний або повернути розмір всіх компенсаційних виплат до Державного бюджету України, або працевлаштувати іншу особу, яку направляє відповідний центр зайнятості. Водночас, одного лише факту працевлаштування особи, яка звільнилась з місць позбавлення волі, недостатньо для отримання зазначеної компенсації, в такому випадку роботодавець повинен відповідати встановленим законом вимогам [12].

Практика показує, що такі заходи щодо зайнятості осіб, звільнених з місць позбавлення волі, є недостатніми, тому, наш погляд, для таких також було б доцільно на законодавчому рівні запровадити квоти робочих місць на працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту. Як ми вже зазначали, роботодавець не може відмовити особі, яка прийшла працевлаштовуватись на підставі того факту, що дана особа звільнилась з місць ув'язнення. Однак в сучасних реаліях роботодавці знаходять низку інших підстав для відмови. Пояснюють це тим, що вони не хочуть «ризикувати», оскільки у нашому суспільстві існують стереотипи, що якщо особа має злочинне минуле, то ця ж особа приречена на злочинне майбутнє. Саме через таке ставлення, на нашу думку, в Україні через відсутність належної ресоціалізації кожен третій, хто звільнився із місць ув'язнення, вчиняє повторні кримінально правопорушення. Однак серед цих осіб є й ті, які прагнуть змінити своє життя та знайти роботу.

У вітчизняних колоніях поширеними є випадки, коли значна кількість ув'язнених не залучаються до суспільно-корисної праці. З метою виправлення зазначеної проблеми 21 січня 2010 р., було прийнято ЗУ «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених

осіб в установах виконання покарань»[13], який вніс зміни до ст. 118 КВК у частині закріплення за адміністрацією відповідної кримінально-виконавчої установи обов'язку створити всі належні умови, що дають ув'язненим можливість займатися суспільно-корисною, оплачуваною працею. Однак, на наш погляд, для засуджених, які працюють, найважливішою категорією у розрізі трудових відносин є заробітна плата. Наприклад, Л.А. Лозицька зазначає про те, що заробітна плата ув'язнених повинна бути достатньою для ефективного відтворення сил і вчасно виплаченою, її розмір не повинен бути меншим за мінімальну заробітну плату[14]. На наш погляд, доцільно було б запровадити такі умови, за яких засуджені будуть зацікавлені як у самій праці, так і в її результаті, оскільки відомо, що праця засуджених до позбавлення волі оплачується на підставі розрахунків через знижений коефіцієнт, необхідний на утримання установ виконання кримінальних покарань, у той час коли норми виробітку деяких категорій ув'язнених дуже великі, а оплата праці засуджених менша, ніж в народному господарстві або комерційних структурах, а статистика продуктивності такої праці є в двічі нижчою. Можливо, якщо запровадити таку систему оплати праці засудженим, відповідно до якої заробітна плата такої особи буде прямо пропорційно залежати від виробітку і продуктивності праці збільшиться, оскільки людина буде заінтересована в цьому.

Висновок. Отже, враховуючи вищезазначене, на наш погляд, скасовуючи обов'язкову працю осіб, засуджених до позбавлення волі, потрібно було створити належні умови для зацікавленості засуджених у своїй трудовій діяльності. Цього можна було б досягти шляхом зміни умов перебування засуджених у місцях позбавлення волі: запровадити мінімальні стандарти утримання засуджених, переглянути механізм оплати праці засуджених, а також змінити підхід до працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, шляхом встановлення відповідних квот.

Список використаних джерел:

1. Кримінально-виконавчий Кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text> (дата звернення 05.12.2020).
2. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення 05.12.2020).
3. Конституція України: станом на 1 січня 2020 р: відповідає офіц. тексту. Харків: Право, 2020. 76 с. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 05.12.2020).
4. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів: Закон України від 08.04.2014р. № 1186-VII. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-18#Text> (дата звернення 05.12.2020).
5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 05.12.2020).
6. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823\5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1010-18> (дата звернення 05.12.2020).
7. Моніторинговий звіт до Роменської виправної колонії № 56 URL: <http://khp.org/index.php?id=1527082332> (дата звернення 05.12.2020).
8. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Манделы)/ Состав. Мукшименко А. П. К. ПАЛИВОДА А. В., 2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1010-18> (дата звернення 05.12.2020).
9. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у виді обмеження волі на певний строк: Закон України від 17.03.2011 р. № 3160-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17#Text> (дата звернення 05.12.2020).
10. Батригарєєва В.С. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі – найважливіша умова запобігання рецидивної діяльності. *Юридична Україна*. 2009. № 11. 95 с. URL: <https://scholar.google.com.ua/citations?user=WcdnyRsAAAAJ&hl=ru> (дата звернення 05.12.2020).
11. Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах: Постанова пленуму Верховного Суду України від 25.05.1996 р. № 15. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-98#Text> (дата звернення 05.12.2020).
12. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text> (дата звернення 05.12.2020).
13. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань: Закон України від 21.01.2010 р. № 1828-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1828-17#Text> (дата звернення 05.12.2020).
14. Лозицька А.О. Окремі питання правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі. *Журнал східноєвропейського права*. 2018. № 51 С. 239–243. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/05/lozytska_51.pdf (дата звернення 05.12.2020).

References:

1. Kryminalno-vykonavchyi Kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 11.07.2003 r. № 1129-IV. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text> (data zvernennia 05.12.2020).
2. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.12.1971 r. № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (data zvernennia 05.12.2020).

3. Konstytutsiia Ukrainy: stanom na 1 sichnia 2020 r: vidpovidaie ofits.. tekstu. Kharkiv: Pravo, 2020. 76 s. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia 05.12.2020).
4. Pro vnesennia zmin do Kryminalno-vykonavchoho kodeksu Ukrainy shchodo adaptatsii pravovoho statusu zasudzhеноho do yevropeiskyykh standartiv: Zakon Ukrainy vid 08.04.2014r. № 1186-VII. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-18#Text> (data zvernennia 05.12.2020).
5. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (data zvernennia 05.12.2020).
6. Pro zatverdzhennia Pravyl vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran: Nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 28.08.2018 № 2823\5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1010-18>(data zvernennia 05.12.2020).
7. Monitorynhovyi zvit do Romenskoï vypravnoi kolonii № 56 URL: <http://khp.org/index.php?id=1527082332> (data zvernennia 05.12.2020).
8. Mynymalne standartnye pravyla Orhanyzatsyy Ob'edynennykh Natsyi v otnoshennyobrashcheniya s zakliuchennymy (Pravyla Mandely)/ Sostav. Mukshymenko A. P.K. PALYVODA A.V., 2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1010-18> (data zvernennia 05.12.2020).
9. Pro sotsialnu adaptatsiiu osib, yaki vidbuvaiut chy vidbuvaly pokarannia u vydi obmezhenia voli na pevnyi strok: Zakon Ukrainy vid 17.03.2011 r. № 3160-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17#Text> (data zvernennia 05.12.2020).
10. Batryhareieva V.S. Sotsialna adaptatsiia osib, zvilnenykh iz mists pozbavlennia voli – naivazhlyvisha umova zapobihannia retsydyvnoi diialnosti. *Yurydychna Ukraina*. 2009. № 11. 95 s. URL: <https://scholar.google.com.ua/citations?user=WcdnyRsAAAAJ&hl=ru>(data zvernennia 05.12.2020).
11. Pro vnesennia zmin i dopovnen u deiaki postanovy Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy v tsyvilnykh spravakh: Postanova plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 25.05.1996 r. № 15. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-98#Text> (data zvernennia 05.12.2020).
12. Pro zainiatist naselennia: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. № 5067-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text> (data zvernennia 05.12.2020).
13. Pro vnesennia zmin do Kryminalno-vykonavchoho kodeksu Ukrainy shchodo zabezpechennia prav zasudzhenykh osib v ustanovakh vykonannia pokaran : Zakon Ukrainy vid 21.01.2010 r. №1828-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1828-17#Text> (data zvernennia 05.12.2020).
14. Lozytska A.O. Okremi pytannia pravovoho rehuliuвання pratsi zasudzhenykh do pozbavlennia voli. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2018. № 51 S. 239–243. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/05/lozytska_51.pdf (data zvernennia 05.12.2020).